

Desarrollo de una plataforma para la monitorización de sistemas urbanos de drenaje sostenible

Daniel Carreres^a, Eduardo García-Haba^b, Ignacio Andrés-Doménech^c, Jorge Rodríguez-Hernández^d, Alfredo Jácome^e, Joaquín Suárez^f y Jose Anta^g

^aDepartamento de Tecnología y Ciencias Aeroespaciales, Centro Universitario de la Defensa, Universidad Politécnica de Cartagena, C/ Coronel López Peña S/N, Base Aérea de San Javier, Santiago de La Ribera, 30720 Murcia, daniel.carreres@tud.upct.es, ^bInstituto de Ingeniería del Agua y Medio Ambiente, Universitat Politècnica de València, Ciudad Politécnica de la Innovación, Camino de Vera s/n 46022, València, edgarha@iama.upv.es, ^cigando@upv.es ^dGITECO, ETSICCP, Universidad de Cantabria, Avenida de Los Castros 44, 39005 Santander, jorge.rodriguez@unican.es, ^eUniversidade da Coruña. Grupo de Investigación de Ingeniería del Agua y del Medio Ambiente (GEAMA). Centro de Innovación Tecnológica en Edificación e Ingeniería Civil (CITEEC), Campus de Elviña, 15071 A Coruña, alfredo.jacome@udc.es, ^fjoaquin.suarez@udc.es, ^gjose.anta@udc.es.

Línea temática | Agua y Ciudad (Usos y Gestión del Agua)

RESUMEN

El proyecto SUDSlong aborda la necesidad de comprender el rendimiento a largo plazo de los Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible (SUDS) mediante la implementación de una red de laboratorios vivos en A Coruña, Valencia y Santander, donde se han desplegado sistemas de monitorización de bajo coste capaces de registrar en tiempo real parámetros hidráulicos, hidrológicos y de calidad del agua. Estos datos, complementados con información meteorológica oficial obtenida a través de la API de AEMET, se integran en la plataforma redSUDS, facilitando su visualización y análisis en línea. La infraestructura desarrollada permite el registro y visualización de los datos, promoviendo la difusión de conocimiento sobre el comportamiento de los SUDS en condiciones reales y su contribución a una gestión de la escorrentía urbana más sostenible y resiliente.

Introducción

En el contexto normativo actual, tanto tras la modificación del Reglamento del Dominio Público Hidráulico como tras la aprobación de la nueva Directiva de Tratamiento de Aguas Residuales Urbanas, se están consolidando un escenario donde los enfoques tradicionales deben complementarse con el desarrollo de nuevas soluciones basadas en la naturaleza. Los Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible (SUDS) han emergido como una alternativa prometedora, ofreciendo una infraestructura multifuncional que puede gestionar el riesgo de inundaciones y la calidad del agua, mitigar los efectos de la isla de calor urbana y mejorar la biodiversidad y la habitabilidad urbana.

A pesar de la creciente adopción de los SUDS, su rendimiento a largo plazo, especialmente en diversos climas, sigue siendo poco conocido. Si bien se han logrado avances significativos en la implementación de los SUDS, particularmente en los países del sur de Europa en los últimos años, las experiencias de monitorización a largo plazo aún son escasas, a menudo limitadas por la duración de los proyectos de investigación (Andrés-Doménech *et al.*, 2021). El proyecto SUDSlong, en el que participan la Universidade da Coruña (UDC), la Universitat Politècnica de València (UPV) y la Universidad de Cantabria (UC), surge de la necesidad crítica de abordar estas lagunas de conocimiento científico y técnico mediante el análisis del rendimiento hidrológico y ambiental a largo plazo de SUDS a escala real. Este proyecto coordinado tiene como objetivo ir más allá de las evaluaciones a corto plazo y los estudios a escala de laboratorio para proporcionar información esencial sobre la efectividad sostenida de estas soluciones de gestión sostenible de aguas pluviales.

Los laboratorios vivos del proyecto SUDSlong

El proyecto SUDSlong cuenta con tres laboratorios vivos a escala real ubicados en diferentes regiones de España, permitiendo la evaluación del rendimiento de los SUDS bajo diversas condiciones climáticas y de madurez (Figura 1). La UDC opera el Campus-SUDS (<http://campus-suds.udc.es/>) en A Coruña, que incluye siete infraestructuras piloto de drenaje sostenible como un área de biorretención, un estanque de retención, un filtro de arena y un sistema de cubiertas vegetadas y de grava (Anta *et al.* 2023). Son estos dos últimos sistemas los que se incluyen dentro del proyecto SUDSlong. La UPV utiliza como laboratorio vivo instalaciones SUDS ya existentes y maduras en València y sus alrededores, algunas con más de diez años de funcionamiento, abarcando tipologías como cunetas vegetadas, balsas de detención, pavimentos permeables y cubiertas ajardinadas, con infraestructura de monitorización previa que ha sido actualizada en el ámbito de SUDSlong (Calzadilla-Cabrera *et al.*, 2025). Por último, la Universidad de Cantabria (UC) dispone de un laboratorio vivo de pavimentos permeables en el Parque de Las Llamas de Santander, un aparcamiento experimental construido en 2008 con diferentes materiales permeables (Sañudo-Fontaneda *et al.*, 2018).

Figura 1 | Laboratorios vivos del proyecto SUDSlong: (a) Campus-SUDS en A Coruña, (b) Cubiertas vegetadas en Xátiva y (c) Aparcamiento experimental de Las Llamas en Santander

Desarrollo de la monitorización y primeros resultados

En las instalaciones de la UDC, la monitorización en tiempo real se está desarrollando con equipos de bajo coste conectados a través de una red LoraWAN a un servidor centralizado. Todos los sistemas cuentan con instrumentación para el registro de caudales a la entrada y salida, y para la monitorización en línea de pH, turbidez y conductividad, así como una estación meteorológica completa (Anta *et al.* 2023). A partir de la experiencia de la UDC, y con objeto de mejorar la monitorización, en el ámbito de los laboratorios vivos de la UPV y la UC se ideó un nuevo sistema desarrollado en colaboración la Universidad Politécnica de Cartagena (Figura 2), el cual consta de un módulo principal, alimentado a 12V, que se encarga de la adquisición y procesamiento de la señal proporcionada por las diferentes sondas, a intervalos configurables de tiempo, así como el envío de esta información a un servidor encargado del almacenamiento de dicha información. Se permite así la monitorización en tiempo real de una amplia variedad de parámetros, a partir de un conjunto de sensores que se ha adaptado a cada sección de medida y que incluyen parámetros hidráulicos (ej. determinación de niveles con sondas de ultrasonidos), hidrológicos (ej. recogiendo datos de estaciones meteorológicas propias y de humedad del suelo) y de calidad de agua (ej. conductividad).

El sistema de monitorización desarrollado integra un módulo principal dotado de comunicación ModBus RTU, que permite la adquisición de datos desde una amplia variedad de sondas industriales. La arquitectura admite distancias de hasta 1.2 km sin degradación de la señal, accediendo a los *holding registers* definidos en las direcciones asignadas a cada sonda. Adicionalmente, el módulo incorpora entradas para señales analógicas de 4-20 mA y digitales de 0-10 V, ampliando su compatibilidad con diferentes dispositivos de medición. La conexión física de las sondas se realiza mediante conectores rápidos sin necesidad de herramientas, optimizando tiempos de instalación y mantenimiento. La transmisión de datos hacia una Raspberry Pi se establece mediante comunicación serie bajo una configuración maestro-esclavo, donde la Raspberry Pi ejecuta consultas periódicas al módulo y recibe tramas estructuradas que encapsulan la información de cada sonda, organizada por bancos de memoria asociados a parámetros específicos como se muestra en la Figura 2.

Figura 2 | Esquema del sistema de monitorización desarrollado para los laboratorios vivos de la UC y la UPV.

Posteriormente, la información es enviada a un servidor web mediante peticiones POST, identificada mediante el ID único de cada estación de monitorización, lo que permite la correcta trazabilidad y almacenamiento en bases de datos estructuradas por sondas y parámetros.

La infraestructura del servidor no solo centraliza el almacenamiento, sino que actúa como pasarela para la consulta externa de la información. Esta funcionalidad permite, entre otros usos, la visualización en tiempo real de los datos recogidos en diferentes localizaciones en la web pública de redSUDS (www.redsuds.es).

Figura 3 | Interfaz de plataforma de visualización de datos en la web de redSUDS (www.redsuds.es)

Esta investigación tiene como finalidad monitorizar, durante al menos un periodo de un año, diversas técnicas SUDS ubicadas en distintas zonas del territorio nacional. En la Figura 3 se presentan los resultados del laboratorio vivo de Santander, donde los datos adquiridos en tiempo real están disponibles en la web redSUDS. En esta página web es posible consultar la evolución temporal de parámetros ambientales y de calidad del agua, como conductividad, temperatura, turbidez y pH. En la sección de Santander se disponen de datos de caudales monitorizados mediante un aforador de cangilines. La plataforma permite,

además, complementar esta información mediante la integración de datos meteorológicos oficiales, obtenidos a través de la API de AEMET. Esta funcionalidad facilita la consulta conjunta de variables relevantes como viento, humedad y radiación solar, ampliando el contexto de análisis para cada punto de monitorización.

Conclusiones y trabajo futuro

Este trabajo de investigación presenta el desarrollo de un sistema de monitorización de bajo coste que permite llevar a cabo una monitorización en tiempo real de diferentes parámetros de relevancia para el rendimiento de los sistemas urbanos de drenaje sostenible dentro del proyecto SUDSlong. La implementación de laboratorios vivos en A Coruña, València y Santander está permitiendo la recopilación de datos en tiempo real sobre parámetros hidráulicos, hidrológicos y de calidad del agua, proporcionando una visión integral del rendimiento de los SUDS a largo plazo. El desarrollo de una plataforma de monitorización avanzada, basada en equipos de bajo coste, ha facilitado la integración y visualización de datos en la página web de redSUDS. El objetivo de este trabajo es dar a conocer el funcionamiento de este tipo de técnicas a las instituciones y a la ciudadanía, y que el desarrollo sirva para acelerar el proceso de implantación de estas técnicas mediante la transparencia y socialización de los datos recabados en estas instalaciones piloto.

AGRADECIMIENTOS

Este trabajo ha sido realizado a través del proyecto coordinado SUDSlong. Subproyecto: Universidade da Coruña: Monitorización y gestión de la contaminación de la escorrentía urbana con técnicas de SUDS (SUDSlong-LCG) PID2021-122946OB-C31 financiado por MICIU/ AEI /10.13039/501100011033 y por FEDER, UE. Subproyecto 2: Universitat Politècnica de València: Evaluación a largo plazo de SUDS maduros y de su contribución a la mejora de la resiliencia urbana (SUDSlong-VLC) PID2021-122946OB-C32 financiado por MICIU/ AEI /10.13039/501100011033 y por FEDER, UE. Subproyecto 3: Universidad de Cantabria, Mejora de superficies permeables y juegos serios para la toma de la decisión sobre drenaje urbano (SUDSlong-SDR) PID2021-122946OB-C33 financiado por MICIU/ AEI /10.13039/501100011033 y por FEDER, UE. La implantación de los pilotos y la monitorización del Campus-SUDS de la UDC ha sido financiado por el proyecto EQC2019-006507-P, Plan estatal I+D+i 2017-2020 para la concesión de ayudas para la adquisición de equipamiento científico-técnico. 2019-2020 Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. El autor Eduardo García Haba agradece la ayuda PRE2019-089409 financiada por MICIU/AEI/10.13039/501100011033 y por “FSE Invierte en tu futuro” para su formación en investigación.

REFERENCIAS

- Andrés-Doménech, I., Anta, J., Perales-Momparler, S., & Rodríguez-Hernandez, J. 2021. Sustainable Urban Drainage Systems in Spain: A Diagnosis. *Sustainability*, 13(5), 2791. <https://doi.org/10.3390/su13052791>
- Anta, J., Suárez, J., Jácome, A., Goya, A., Fernández, I. 2023. Infraestructura de investigación en drenaje sostenible en la Universidad da Coruña. *VII Jornadas de Ingeniería del Agua. La resiliencia de las Infraestructuras Hidráulicas ante el cambio climático*. 18-19 de octubre, Cartagena, España. <https://doi.org/10.31428/10317/16697>
- Calzadilla-Cabrera, D., Hernández Crespo, C., Martín Moneris, M., Andrés-Doménech, I. 2025. Microplásticos en SUDS maduros: evaluación del almacenamiento en suelo y su vínculo con plásticos de mayor tamaño. *Ingeniería del agua (Online)*, 29 (1), 10.4995/ia.2025.22730
- Sañudo-Fontaneda, L.A., Andrés Valeri, V.A., Costales-Campa, C., Cabezón-Jiménez, I., Cadenas-Fernández, F. 2018. The Long-Term Hydrological Performance of Permeable Pavement Systems in Northern Spain: An Approach to the “End-of-Life” Concept. *Water* 10(4), 497. <https://doi.org/10.3390/w10040497>